

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Evrenselci Dikotomi Bağlamında Hüsn ü Aşk Mesnevisi

The Masnavi of Hüsn ü Aşk in the Context of the Universalist Dichotomy

Berna İNALTEKİN¹ | Nebi COŞKUN²

Makale Bilgisi

¹ Doktor, İstanbul/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-2016-4622](https://orcid.org/0000-0002-2016-4622)

E-Mail:
bernaitekin@gmail.com

Araştırma Görevlisi, İstanbul
Arel Üniversitesi,
İstanbul/Türkiye

ORCID:
[0000-0002-7549-5752](https://orcid.org/0000-0002-7549-5752)

E-Posta
nebicokun@arel.edu.tr

Sorumlu Yazar:

Nebi COŞKUN

Ekim 2025

Cilt:5

Sayı: Türk Dünyası Özel Sayısı

DOI:

Citation:

İnaltekin, B. & Coşkun, N.
(2025). Evrenselci dikotomi
bağlamında Hüsn ü Aşk
Mesnevisi. GAB Akademi, 5(Türk
Dünyası Özel Sayısı), 38-45.

Öz

İnsan binlerce yıldır ruhunu besleyen ve duygusal ihtiyaç görülen “sevgi” peşindedir. Sevgi veya benzer nitelikteki aşk konusu, edebiyata çokça yansımış ve üzerine sayısız eser verilmiştir. Hüsn ü Aşk mesnevisi de bunlardan biridir. Hüsn ü Aşk'ta aynı kabileden, aynı gece doğmuş bir kız (Hüsn) ve bir erkeğin (Aşk) birbirlerine olan sevgisi ve bu aşk uğruna yapılan mücadeleler anlatılır. Sonuçta mücadele kazanılır ve sevgililer kavuşur. Ancak Aşk, özünde kendini aramış sonunda ise Tanrı ile “Bir” olmaya ulaşmıştır. Mesnevide anlatılanların insanın iç dünyasında aşması gerekli zorluklar ve bu uğurda verdiği savaş olduğu açıktır. Benzer anlatımlara Türk destanlarında rastlanır. Kahraman bir amaç uğruna evden ayrılmakta ve zorluklarla savaşarak amacına ulaşmaktadır. Ancak görünürde bir eş veya vatan sevgisi uğruna yapılan mücadelenin, destanın alt katmanlarında başka amaçlarla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Destanlar üzerinde yapılan psikanalitik çalışmalar ve sembolik çözümler, destan kahramanlarının özünde bir iç mücadele yaptığını göstermiştir. Kahramanlar dünyevi bir amaç gerçekleştirilmiş gibi görünse de aslında içsel “birliği” oluşturarak dengeye kavuşur. Ona tasavvuf dilinde “kâmil insan” da denebilir. Hüsn ü Aşk'ta Aşk'ın ulaştığı birlik Türklerin en eski dünya görüşü olan evrenselci dikotomiye anımsatur. Evrenselci dikotomiye göre evren, bir öden gelen, birbirine zıt ancak birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuştur. Evrenselci dikotomi, kâinatın çeşitli tezahürlerini, “zaman ve mekân içinde tüm evreni kapsayan bir düzen” olarak açıklar. İki evrensel nefes, sonsuz bir iştikle birleşerek varlığın ve insanın uyumunu, dengesini oluşturur. Aksi halde yaşam sürmez. Bu çalışma evrenselci dikotominin esasları üzerinden Hüsn ü Aşk mesnevisini incelemeyi hedefler. Çalışmada destan kahramanlarının erginlenme süreçlerinin Aşk'ın yaşadıklarıyla benzerliklerine değinilecek ve oluşturulan birliğin evrenselci dikotominin esaslarıyla nasıl örtüştüğü üzerinde durulacaktır. Sonuçta Hüsn ü Aşk mesnevisinin kolektif bilinçaltında korunan arkaik düşüncelerden izler taşıdığı da anlaşılabacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hüsn ü Aşk, Evrenselci Dikotomi, Bir Olmak, Mitoloji, Kahraman.

Abstract

Humans have pursued “love,” which nurtures the soul and fulfills emotional needs, for thousands of years. Love, or concepts of similar nature, has been extensively reflected in literature and has inspired countless works. The masnavi of Hüsn ü Aşk is one such literary masterpiece. It narrates the love story of Hüsn (Beauty), a girl, and Aşk (Love), a boy born on the same night in the same tribe, as well as the struggles they endure for the sake of their love. Ultimately, they succeed in their struggles and reunite. However, in essence, Aşk (Love) embarked on a journey of self-discovery, culminating in achieving unity with God. The struggles depicted in the masnavi clearly symbolize the inner challenges humans must overcome and the battles fought for this purpose. Similar narratives are found in Turkish epics, where a hero departs from home with a purpose, overcomes various challenges, and achieves their goal. Yet, beneath the surface struggles for love or homeland, these epics often reveal deeper, underlying purposes. Psychoanalytic studies and symbolic analyses of epics have demonstrated that epic heroes essentially engage in an internal struggle. While appearing to achieve worldly goals, they establish inner “unity” and achieve balance. This state can also be referred to as the kâmil insan (the perfect human) in Sufi terminology. The unity attained by Aşk (Love) in the masnavi of Hüsn ü Aşk recalls the universal dichotomy, the most ancient worldview of the Turks. As per the universal dichotomy, the universe originates from a single essence and consists of two universal breaths that are opposite yet complementary. This worldview explains the various manifestations of the cosmos that “an order encompasses the entire universe, within time and space”. These two universal breaths unite with an infinite yearning, creating harmony and balance in existence and humanity. Without this unity, life cannot persist. This study aims to examine the masnavi of Hüsn ü Aşk based on the principles of universal dichotomy. It explores the parallels between the maturation processes of epic heroes and the experiences of Aşk (Love), emphasizing how the unity achieved aligns with the principles of universal dichotomy. Ultimately, it will reveal that the masnavi of Hüsn ü Aşk bears traces of archaic thought preserved in the collective unconscious.

Keywords: Hüsn ü Aşk, Universal Dichotomy, Mythology, Hero.

1. Giriş

İnsan yaşayabilmek için yemek yer, giyinir ve barınır. Bunların yerine getirilmesi beden ve ruh bütünlüğüne sahip insanın ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılanması demektir. Sağlıklı bir bireyin bedeninin olduğu kadar ruhunun da beslenmesi gerekir. “Mental sağlık” da denilen ruhsal sağlık, bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal iyi oluşunu ifade eder¹. Ruhsal sağlığın iyi oluşu için ise en önemli gereksinimin “sevgi” olduğunu söylemek yanlış olmaz².

Sevginin tanımı TDK Türkçe Sözlük’te: “insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu; muhabbet” olarak karşılık bulurken aşkın tanımı ise: “bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık duygusu; sevi, amor” diye verilir³. Eski çağlardan bu yana insanın hem kendini hem dünyayı anlama ve anlamlandırma çabalarında sevgi ve aşk üzerine çok düşünülmüştür. Hatta tasavvufta olduğu gibi yaratılan her şeyin sevgi üzerine yaratıldığı görüşü hâkimdir. Bununla birlikte edebiyatta da sevgi ve aşk ile ilişkili sayısız eser verilmiştir.

İnsanın sevgi arayışında oluşunu en iyi şekilde gösteren önemli eserlerden biri de “Hüsn ü Aşk” mesnevisidir. Mesnevi, Şeyh Galib tarafından kaleme alınmış, divan edebiyatının son büyük tasavvufi mesnevisi olarak anılmaktadır. Şeyh Galib’in bir iddia üzerine altı ay gibi kısa bir sürede tamamladığı Hüsn ü Aşk mesnevisinin konusunu iki gencin aşkı oluşturur. Benî Mahabbet adlı bir Arap kabilesinde aynı gece bir kız bir erkek çocuk dünyaya gelir. Bu çocukların kız olanına Hüsn, erkek olanına Aşk adı verilir ve çocuklar kabilenin ileri gelenleri tarafından birbirleri ile nişanlanır. Hüsn ile Aşk eğitim çağına gelince Mekteb-i Edeb adındaki bir okula gider ve Molla-yı Cünûn adlı bir hocadan ders almaya başlarlar. Okulda aralarında aşk başlar. Bazen “nüzhetteh-i ma’na” adındaki bir bahçede dolaşır ve bahçedeki “havz-ı feyz” kenarında sohbet ederler. Bahçenin sahibi olan ve istediği kılığa bürünebilen Sühan adlı ihtiyar çocukların durumunu anlar. Ancak kabileden “Hayret” adındaki biri çocukların görüşmelerine engel olur. Birbirinden ayrılan Hüsn ve Aşk, Sühan aracılığı ile mektuplaşır. Hüsn’ün “İsmet” adlı dadısı ona sabır tavsiye eder. Aşk’ın “Gayret” adındaki lalası ise ona yardım sözü verir. Aşk da bunun üzerine kabile reislerinden Hüsn’ü ister. Ancak alaya alınır ve isteği reddedilir. Aşk ancak “Kalp diyarı” denilen yere gidip oradaki kimyayı getirirse Hüsn’ü alabilecektir. Aşk da Hüsn’ü alabilmek için lalası Gayret ile yola çıkar. Daha başlangıçta içinde korkunç bir devin bulunduğu derin bir kuyuya düşüp hapsedilir. Sühan yetişir ve onları kurtarır. Dondurucu soğuklar içinde “harâbe-i gam”da yürürken ihtiyar bir cadıya rastlarlar. Cadı Aşk’a gönlünü kaptırır. Aşk’a onu sultan yapacağını söyler ama karşılık bulamaz. Bu nedenle cadı tarafından çarımha gerilir. Sühan yine yetişerek büyüü bozar. Cadıyı öldürüp Aşk’ı kurtarır. Bu esnada Hüsn de Sühan aracılığı ile Aşk’a “Tiğ-i âh” adlı bir kılıç ve “Eşkar” adlı bir at gönderir. Gayret’e de yine Hüsn tarafından iki kanat gelir. Bunlarla yola devam eden ikili türlü zorluklarla mücadele ederek kıyısında mumdan gemilerin bulunduğu “deryâ-yı âteş”e ulaşır. Burada cinler onlara gemilere binmelerini teklif eder ancak onlar bunu kabul etmez. Aşk’ın atı semender gibi süzülerek, Gayret de uçarak denizi geçer ve Çin ülkesinin sahiline ulaşırlar. Papağan şekline giren Sühan burada Aşk’a Çin padişahının kızı Hûşrübâ’ya gönlünü kaptırmamasını yoksa onu Zâtüssuver Kalesi’ne kapatacaklarını söyler. Ancak Aşk Hûşrübâ’yı görünce onu Hüsn zanneder. Kızın daveti üzerine içip eğlenirler. Kız, Aşk’ın elinden kılıcını alır ve kaybolur. Ertesi sabah Aşk ve Gayret kaleye hapsedilir. Kapısı silinen kalede cadılarla, gulyabanilerle savaşır. Kaleyi ateşe veren Sühan onları yine kurtarır. Aşk perişan haldedir ve Gayret de kaybolmuştur. Sühan Aşk’ı alıp Kalp Kalesi’ne götürür. Burası Hüsn adlı sultana tâbi olan melek ve perilerle doludur. Aşk burada sevgi ve hürmetle karşılaşır. Sühan Aşk’a yanlış bir yol tuttuğunu ve ona her defasında yardım edenin kendisi olduğu gerçeğini açıklar. “Aşk Hüsn’dür, Hüsn de Aşk’tır, birliğe ikilik sığmaz” der. Aşk tüm yanlışları bu düşünce yüzünden yapmıştır. Ancak her şey geride kalmıştır. Hayret Aşk’ı Hüsn’e götürür. Sonuçta Aşk bütün engelleri aşarak olgunlaşmış ve gerçeği anlamıştır (Okçu, 1999: 29-30). Devci (2018: 612) de sonuçta gayb perdelerinin (bilinmezlik, sır perdeleri) açıldığını yazar. Aşk, Hüsn’dür, Hüsn de Aşk’tır. Bununla birlikte asıl ulaşılanın *birlik* (vahdet) olduğu mesajının verildiği de belirtilir.

Özdingiş (2010: 57) yazısında Hüsn ü Aşk’ta anlatılanın “Âdem” olduğunu yazar. Eserde somutlaştırılmış halde görülen hüsn, aşk, ismet, hayret, gayret, suhan, kalp, akıl, ruh, sır gibi kavramların insanın sahip olduğu soyut değerler olduğunu ve bu değerlerin bütün insanın uğraşısı, yolu, yürüyüşü olduğunu belirtir. Daha açık bir ifade ile Hüsn ü Aşk mesnevisinde asıl anlatılmak istenen soyut kavramlar, somutlaştırılarak alt katmana gizlenmiştir. Mesnevîde sembolik bir anlatımın hâkim olduğu gözlenir. Belirtildiği üzere Hüsn ü Aşk’taki semboller, insanın kâmil insan olma yolunda sahip olması gereken değerlerdir. Hikâye tamamen bunun üzerine kuruludur ve insanın bu

¹ <https://www.guven.com.tr/saglik-rehberi/mental-saglik-nedir-stresin-vucut-uzerindeki-etkileri-nelerdir>, (Erişim: 29.12.2024).

² *Uzmanlar sevginin hastalıkları iyileştirici rolü üzerinde sıklıkla durmaktadır. İnsan hayatının en güçlü duygularından biri olan sevginin fiziksel ve psikolojik sağlığa olumlu etkileri bulunur. Bilim insanları bu konu hâlen araştırılmaktadır. Psikologlar ve sinir sistemini inceleyen nörobilimciler, sevginin insan beyninde oluşturduğu kimyasal reaksiyonların, özellikle ağrının şiddetini azaltan endorfin ve duygu durumunu düzenleyen oksitosin gibi hormonların salgılanmasını arttırdığını belirtmektedir.* <https://www.bilimup.com/sevginin-iyilestirici-gucu-var-midir>, (Erişim: 29.12.2024).

³ <https://sozluk.gov.tr>, (Erişim: 29.12.2024).

dünyada kendi içinde verdiği içsel mücadele, aşması gereken zorluklar ve bu uğurdaki çabalarını anlatır. Sonuçta insanın birliği (vahdeti) anlamış olması çok önemlidir. Bu, kâmil insan olma mertebesine ulaşmış insanın Tanrı ile olan güçlü bağını ifade eder. Hüsn ü Aşk'ta yüzeydeki konunun alt katmanındaki derin anlamlar kendini böylece hissettirmekte ve sembol çözümlenmeleriyle de açıkça belirlemektedir.

Bu noktada hatıra Joseph Campbell'ın "Kahramanın Sonsuz Yolculuğu" adlı eserinde söyledikleri gelir. Campbell dünyadaki tüm anlatılarda daima bilinen veya anlatılanlardan daha fazlası olduğuna dair ısrarcı bir hissin varlığından söz eder. Ona göre insanlar bütün çağlarda ve her koşulda mitler üretmiştir. Mitlerin ortak noktasına değinen Campbell, kahramanların olağan dünyadan çıkıp doğüstü tuhafıklar bölgesine doğru ilerlediğini ve burada masalsi güçlerle karşılaşmış kesin bir zafer kazanarak geri döndüğünü söyler. Campbell, kahramanın bu gizemli macerası ayrılmaya, erginlenme ve dönüş olarak üç aşamadan oluştuğunu belirtir (2010: 13, 42). Campbell'ın bu bakış açısı ve yöntemi ile Türk destanları üzerinde de çok sayıda çeşitli araştırma, inceleme yapılmış ve benzer sonuçlara varılmıştır. Kahraman özünde içsel bir yolculuğa çıkar, savaş verir ve zaferle geri döner. Böylece insani olgunluğa, erginliğe ulaşır.

Hüsn ü Aşk mesnevisi de bir anlatı olarak ele alınıp Campbell'ın yöntemi ile incelenip değerlendirilebilir. Burada kahraman elbette zorluklarla savaşan Aşk'tır. O da aynı destan kahramanları gibi amacı uğruna yola çıkmış, zorlu aşamalardan geçmiş ve zafere ulaşmıştır. Ancak Campbell'ın söyledikleri tekrar dikkate alındığında Hüsn ü Aşk'ın alt katmanında yer aldığı anlaşılabilir insanın içsel yolculuğu ve kâmil insan olma yolundaki mücadelesi dışında daha başkaca konular olduğu hissi uyanmaktadır. Devci (2018: 609) de Hüsn ü Aşk'ın çok yönlü okumaya uygun olan bir hikâyeye olduğundan söz eder. Bu mesnevi de bir anlatı olarak ele alındığında -ki Özdingiş (2010: 57) Hüsn ü Aşk'ın muhteşem bir ilahi aşk destanı olduğunu ekler- ve anlatılanlara farklı açıdan bakıldığında daha başka katmanlar olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Hüsn ü Aşk mesnevisindeki katmanlardan birini daha tespit edebilmek adına mesnevi, Türklerin en eski dünya görüşü (kozmozogonisi) olan evrenselci dikotomi bağlamında ele alınacaktır. Yazıda öncelikle evrenselci dikotomi hakkında bilgi verilecek sonrasında destanlardaki evrenselci dikotomiden söz edilecektir. Ardından Hüsn ü Aşk mesnevisinde evrenselci dikotominin varlığını gösteren semboller üzerinde durulacaktır. Sonuçta arkaik anlatılarda olduğu gibi Hüsn ü Aşk'ın da çok derinlerinde Türklerin ilk dünya görüşlerinin izlerinin kolektif hafıza aracılığı ile nasıl korunduğu aktarılacaktır.

2. Evrenselci Dikotomi (İki İlkeli Sistem)

İçinde bulunduğu dünyayı, evreni ve dahi kendini anlama ve anlamlandırma isteği ile dolu olan insan kendisinin, dünyanın ve evrenin nasıl ve neden oluştuğu hakkında düşünmüş ve çeşitli kozmolojik⁴ fikirler üretmiştir. Türklerin de evren, dünya ve insanın ortaya çıkışı ile ilgili çok eskiye dayanan kozmolojik düşünceleri bulunmaktadır.

Türk kozmolojisi, temelde "Yaruk" ve "Kararig" adı verilen iki ana ilkeye indirgenmiş bir sistemdir. Türk kozmolojisine göre kâinatın tüm tezâhürleri, mekân ve zaman içinde tüm evreni kapsayan bir düzen olarak açıklanmaktadır. Bu kozmoloji, kâinatın tüm tezâhürlerinin Gök ve Yer-sub'un (yer-su, yeryüzü) temsil ettiği birbirine zıt ancak birbirini tamamlayan "iki evrensel nefes"ten oluştuğunu kabul eder. İki evrensel nefesin yani Yaruk ve Kararig olarak belirtilen iki ilkenin esas alındığı bu sisteme "evrenselci dikotomi" de denir⁵. Günümüz araştırmacıları, evrensel olma iddiasından dolayı bu kozmolojiye "evrenselcilik" veya "evrencilik" adını vermiştir. Evrenselci dikotomi, anavatanları olan İç Asya'dan gelerek İ.Ö. 1059-249 yılları arasında bugünkü Çin'in kuzeyine hâkim olan "Çu"⁶lara atfedilir. Bu sistemin Türklerin en eski ve belki de öz kozmolojisi olduğu düşünülmektedir (Esin, 2001: 19).

⁴ Kozmogoni; "evren doğumu" (<https://sozluk.gov.tr>, Erişim: 29.12.2024) olarak ifade edilmektedir. Ülken (2007: 23) kozmogoninin dini nitelikteki âlemin oluşumuna dair görüşler olduğunu dipnotunda belirtir. Kozmoloji ise "gök bilim" (<https://sozluk.gov.tr>, Erişim: 29.12.2024) olarak geçer. Kozmos için Sagan (2016: 17-18) "olmuş veya olacak olan her şey" ifadesini kullanır. Kozmos, evreni oluşturan canlı-cansız tüm varlıkların birbirleriyle derinden uyumlu bağlarının sınırlarını da içerir. Bu bağlar karmaşık da olsa çok inceliklidir ve hayranlık uyandırır. Rzasoy (2012: 169, 171), eski Oğuzlarda ve Oğuz mitolojisinde kozmosun "Oğuz" ile adlandırıldığını söyler. Bu bağlamda kozmolojinin, kozmogoni ile ilintili olduğunu da belirtmek gerekir. Ancak ikisi arasında fark vardır. Taş (2011: 14) kozmoloji ve kozmogoninin özdeş olmadığını belirtir. Kozmogoni; bir doğuş, ortaya çıkış, dini anlamda da bir yaratılış olarak kaynağını mitsel ve dinsel söylemlerden almaktadır.

⁵ Esin (2001: 19-24) eserinde Türklerin en eski ve özgün kozmolojik görüşleri olan evrenselci dikotominin iki ana ilkesinin "Yaruk ve Kararig" olduğunu belirtmektedir. Bunlar Gök ve Yer-su'ya tekabül eder. Bir başka deyişle Gök ve Yer-su, Yaruk ve Kararig ilkelere temsil etmektedir. Gök ve Yer-su dikotomisinin Türkler tarafından nasıl düşünüldüğü ise 9. yüzyıla ait Türkçe bir metinde geçen cümlelerde çok iyi anlatılmaktadır: "Bu kâinatta, üstteki gök parlaktır, altta yağız yer karanlıktır".

⁶ Eberhard (1943: 25-27) Lung-shan kültüründen hemen sonra içinde açıkça Türk-Moğol unsurlarının görüldüğü "Shang" adını alan ve İ.Ö.1500-1050 yılları arasında Doğu Asya'da yaşadıkları kanıtlanan ilk yüksek kültürden söz eder. Eberhard Shangların Doğu Asya'da ilk devleti kuranlar olduğunu ve bunu Türklerin yaptığını kabul etmek gerektiğini söylemektedir. İ.Ö. 1050 yılına gelindiğinde ise kendisine "Chou devleti" adını veren bir batı devleti ile doğu devleti olan Shanglar arasındaki büyük bir savaş sonrası Choular her iki devlete ve bütün kuzey Çin'e hâkim olurlar. Bu iki kültür birbirine karışmış ve bugün "Çin Kültürü" dediğimiz kültürü oluşturmuştur. Türk kültürünün Çin kültürü üzerinde etkisi olduğu açıktır ancak Çinlilerin bir Türk kavmi oldukları veya eskiden Türk olduklarını söylemek yanlıştır. Eberhard (2019: 33) ayrıca, "Choular aslen bir Türk kabilesiydi" ifadesini kullanmaktadır.

Ülken (2007: 29, 53) de aynı şekilde Türklerin evreni birbirinin zıddı olan ancak birbirini tamamlayan iki prensip ile açıkladıklarından söz eder. Bu prensipler “Gök Tanrı” ve “Asra Yer”dir. Başlangıçta her şey bir kaos halinde iken sonradan bir aydınlanma ile gök yerden, aydınlık karanlıktan, erkek cevher dışı cevherden ayrılmıştır. Birbirine tamamen zıt olan bu kuvvetlerin tekrar birleşmesiyle de “kişi” yani insan ortaya çıkar. Bu iki ilke sonsuz bir iştiyakla bir araya geldiklerinde varlık ve insanın ahengini meydana getirirler. Orhon kitabelerinde bu anlayış “Üze kök tengri asra yağız yir kılındukda ikin ara kişi oğlu kılınmış” (Ergin, 2011: 8) şeklinde ifade edilir. Gümüş ve Dağ (2016: 296) da Orhun Yazıtlarında görülen Türk dikotomi algısı ile ilgili yazıda bu konuya eğilmekte Gök ve Yer-su dikotomisini açık biçimde gösteren örnekler olduğuna değinmektedir. Yazıda Türklerde Gök ile Yer-su arasındaki dengenin kozmik düzenin kurulmasını sağladığı belirtilmektedir. Bir başka deyişle mükemmel birlik ancak zıtlıkların uyumu ve birleşmesi ile oluşmaktadır.

Bu noktada Ülken (2007: 52-54)’in açıklamaları konuyu daha da netleştirmektedir. Ülken, Gök Tanrı’nın insanların hedefi, son gayesi, ülküsü; Asra Yer’in ise insanların içinden çıkıp yine ona döndükleri toprak yani insanların kaynağı olarak niteler. Bu iki ilke birbirleriyle asla çatışmamakta tam tersi sonsuz istek ile birlik oluşturduklarında, varlık ve insanın uyumu ve dengesi oluşmaktadır. Türk hikmetinin bu izlerini Yunan ve İran felsefelerinde bulmak mümkündür ancak onların her ikisinde de Türk hikmetine nazaran eksiklikler vardır. Zerdüşt’e göre de Hürmüz Ehrimen’e sonunda galip gelecektir. Esin (2001: 19-22) de Türklere ait dikotomik kozmolojinin İran dinlerindeki iki ilke üzerine kurulu olan ikici (düalist) görüşten tamamen farklı olduğunu söyler. İranlılar iki ilkeyi birbirinin düşmanı kabul ederek birini iyi birini kötülük simgesi sayar. Zerdüşt ve Maniheizm dinlerinde de ışık iyilik, karanlık kötülük simgesi olarak görülmektedir. Ülken (2007: 52-54) Türk hikmetinde insanın, zıt prensiplerin ahengine uygun şekilde yaşadığında huzur içinde olacağını belirtir. Türk hikmeti Yunan hikmeti gibi kaderci İran hikmeti gibi hayalci değildir. İşte bu nedenle Türk hikmetine bir ad vermek gerekirse; o gerçekçi ve ileridir. Bu uyum ve ahenk ancak “Yukarıda Gök çöker, aşağıda Yer delinirse” bozulabilir.

Aktarılanlardan evrenselci dikotomiyi oluşturan iki ilkenin birtakım özellikleri olması gerektiği anlaşılır. Bunlara iki ilkenin varlığı için gerekli koşullar da denilebilir. “Bir özden kaynaklanıyor olmak” bunların ilkidir. Başlangıçta her şey bir arada sadece bir kaos halinde ise elbette iki ilke de bu kaosun içinde bulunmakta hatta kaosu da onlar oluşturmaktadır. Sonradan bir aydınlanma ile ikisi birbirinden ayrılmış, eril ve dişil cevheri yani zıtlıkları oluşturmuştur. Ancak bunların biri diğerinden üstün değildir, onlar birbirlerine eşit, denktir. Bu denklik ile birlikte ikisi tekrar uyum sağlayarak birleşir ve kozmos (düzen) oluşturur. Yaratım da böyle gerçekleşir. Toparlanacak olursa; bir özden kaynaklanma, zıtlık, uyum, denklik ve sonuçta ortaya çıkan birlik, evrenselci dikotomiyi oluşturan unsurlardır, koşullardır denebilir (Özpinar ve Koçak, 2022: 1116; Özpinar, 2023: 76).

Bu noktada konu için önemli bir açıklamayı Ülken (2007: 29)’de buluyoruz; “Aslında bir olan bu iki zıt prensibin sonradan tekrar birleşmesi Türk kozmogonisinin vahdetçi (moniste) bir dünya görüşüne ulaştığını göstermektedir”⁷. Esin (2001: 22) de evrenselciliğin kutsal sayılan kâinatın genel ruhu kavramında “bir tözlük bolmak” anlayışının, panteizm/vahdet-i vücûd düşüncesine yakın olduğunu yazmaktadır. Anlaşıldığı üzere diğer kozmogonilere kaynaklık eden Türk dünya görüşü, sonuçta varlığın yani evrenin birliğini öngörmektedir. Araştırmacılar da bu düşüncenin vahdet-i vücûd⁸ anlayışına yakın olduğunu üzerinde durur. Tasavvuftaki vahdet-i vücûd anlayışının temelinde varlıkta birlik bulunur. Dolayısıyla tek ve hakiki varlık sadece Allah’tır. Ondandır başka hiçbir şeyin hakiki varlığı yoktur. Yaratılışı sorgulayan insan da diğerlerinden farklıdır ve o bu dünyada “insan olma” yolculuğundadır. Bunun için iç dünyasındaki sorunları, zıtlıkların dengesini sağlamakla çözmelidir. Bu noktada insanın zıt yönlerinin uyum ve dengesi evrenselci dikotomiye işaret eder. Zıtlıkların birliğini algılayan insan da varlığın özünü anlayacaktır.

3. Türk Destanlarında Erginlenme ve Evrenselci Dikotomi

Anlatılardaki kahramanların bir amaç uğruna evden ayrıldığını ve yolculuk yaptıktan sonra erginlenerek eve döndüğünü belirleyen Campbell, bununla mitlerin yapısına dair önemli bir tespit yapmıştır. Türk mitolojisine ait bazı anlatıları Campbell yöntemiyle inceleyen araştırmacılar da benzer sonuçlara varmışlardır. Kahraman evlilik, düşmanla savaşmak gibi amaçlarla evden ayrılmakta türlü zorluklarla mücadele ederek zafere ulaşmaktadır.

⁷ Ülken (2007: 28) de “Çu” kelimesinin Türkçede nesil, oğul anlamına geldiğini söyler. Choular hakkında daha fazla bilgi için bkz. Muhaddere N. Özerdim, “Chou’lar Ve Bu Devirde Türklerden Gelen ‘Gök Dini’”, Belleten, Ocak, 1963, sayı: 105.

⁸ Ülken aynı yerde dinlerin bu fikri kemal derecesine yükselebilmesi için mutlaka geniş bir zirai faaliyet üzerine kurulu bir Site ve El medeniyetinin yaşanmış olması gerektiğini söylemektedir. Ülken ayrıca Çin’de sonradan oluşan ve yalnız hâkim sınıf arasında yaşayan gök dini ve ona merbut kozmogoninin kökeninin Orta Asya olduğunun altını çizmektedir. Bununla birlikte eserinde Asya’nın eski uluslarının kozmogonilerini karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen ve bunlardan Türk kozmogonisinin özel yerini belirleyen Ülken, İran ve Çin kozmogonilerini doğuranın ve onların ortak kökenini oluşturmanın Turani kozmogoni olduğuna da işaret etmektedir (2007: 26-27, 29).

⁹ Vahdet-i vücûd, “varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi” olarak ifade edilmektedir. Vahdet-i vücûd düşüncesi varlığı (vücûd), mümkün ve zorunlu kısımlarına ayrılmadan önce kendine bir hakikat şeklinde ele alıp zorunlu ve mümkünün onun iki kutbu saymak suretiyle Hak ile halkı (yaratılmışlar) izâfet ilişkisi ile birbirine bağlar (Demirli, 2012: 431).

Anlatılar üzerinde farklı bakış açıları ile yapılan incelemeler, söz konusu erginlenme sürecinin dünyadaki varlığını sorgulayan insanın yaşadığı olgunlaşmaya da işaret ettiğini belirlemiştir. Dede Korkut anlatıları buna örnek verilebilir.

Yapılan araştırmalar Dede Korkut anlatılarındaki kahramanların benzer mücadelelerle sınındıklarını göstermektedir. Salur Kazan'ın ejderhayla yaptığı savaş bunlardandır. Duymaz (1997: 64) destanlarda ejder öldürmenin ergenliğe geçişin, alplığın ve nam almanın tescili olarak yorumlanması gerektiğini yazmaktadır⁹. Bir başka deyişle Salur Kazan ejderha ile mücadele ettiğinde içsel bir yolculuk yapar ve zafer kazanarak erginlenir. Koçak ve Kara Tekgül (2020) de, Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderha ile mücadelesini psikanalitik olarak incelemiş ve anlatıda Kazan'ın kendi psişesinin karanlık yönleri ile savaştığını belirtmiştir.

Koçak ve Özpınar (2023) ise Ekici (2019)'nin yazısında aktardığı Salur Kazan'ın ejderha ile mücadelesini, evrenselci dikotomi bağlamında değerlendirmiştir. Yazıda bu mücadele sonucunda Salur Kazan'ın bireysel anlamda iç ve dış dünya bütünlüğü ve dengesine nasıl ulaştığı aktarılmıştır. Burada evrenselci dikotomi ile bağlantılı olarak insanın iç ve dış dünya dengesini sağlayabilmesi yani kendi yaratılışı ile birlikte, dış dünyasını da anlamlandırması söz konusudur. Bir diğer ifade ile söz konusu çalışmada Salur Kazan'ın yaşadıklarının bir yeniden doğuş süreci olduğu ortaya konmuş ve Kazan'ın mücadelesi sonucunda hem bireysel hem toplumsal denge nasıl kurulduğu anlatılmıştır. Salur Kazan içsel bir mücadele vererek erginlenmiştir.

Öte yandan Özpınar (2023: 143) arkaik Türk destanlarının da psikanalitik yönden incelenebileceğini dipnotunda belirtmektedir. Arkaik Türk destanlarında da erginlenme, yüzeyde görünen mücadelenin alt katmanında saklıdır. Bir başka deyişle kahraman destanın görünen yüzünde düşmanlarla mücadele ederken alt katmanda kendi içsel mücadelesini vermektedir. Bu içsel mücadelenin varlığı ancak sembollerin çözümlenmesi ile anlaşılır. Destan kahramanı bireysel yolculuğunda eksik yönlerini tamamlamak için sorunlarla yüzleşir. İçsel zafer ancak eksik yönlerin tamamlanmasında yani içindeki zıtlıkların birliği, dengesi ve uyumunda gizlidir. Diğer bir ifadeyle - yukarıda açıklandığı üzere- Türk düşüncesine göre kâinatta tezâhür etmiş her şeyin özünde bulunduğu düşünülen aydınlık ve karanlık yani Yaruk ve Kararık ilkeleri aynı evrenin yapısında olduğu şekilde, kendi başına bir dünya yani mikro-kozmos sayılan insanda da dengeli bir şekilde bir araya gelmeli ve *birleşmelidir*. Bunu sağlayabilen kahraman erginlenir ve erginlenme de onun artık “kendini bilme” yolcuğundaki başarılarından biri sayılır.

Arkaik Türk destanlarından, bir Hakas destanı olan Han Orba'daki ilgili bir bölüm erginlemeye örnek olarak verilebilir. Kahraman Han Mirgen'in erginlenme sürecinin tamamlandığı destanda sembolik olarak şöyle aktarılmıştır:

“Ulu gücü geçiciymiş,

Er gülüşü meydana gelmiş” (Aktaş, 2011: 77). Bu noktada dikkat edilmesi gereken Han Mirgen'in bir yolculukta olduğudur. O, bu yolculukta kaçırılan atını kurtarmak ister ve karşısına çıkan zorluklarla savaşır. Atın kahraman için vaz geçilmez olduğu ve at olmadan kahraman olunamayacağı düşünüldüğünde burada at ve kahramanın iki ilkeyi temsil ettiği yani bir dikotomik birlik oluşturduğu anlaşılmalıdır. Ayrıca at, kahramanın ruhunu da temsil eder¹⁰. Buradan da Han Mirgen'in atının peşinde olmakla aslında kendi eksik yönlerini tamamlama gayreti içinde olduğu da anlaşılmalıdır (Özpınar, 2023: 143). Bu da yine bir erginlenme yani kendini tamamlama çabasına işaret etmektedir.

Şor destanlarından Ak Kağan destanında da Çaş Pilek amacı uğruna savaşırken Kırgan Kılış tarafından zincirler ve Ak denize ağ direği yapılır. Sonrasında buradan kurtularak evine dönerek adını alır (Ergun, 2006: 207-209). Özpınar (2023: 162) bu anlatımın, bir yeniden doğum ve yeni başlangıç sembolleri içerdiğini yazar. Çaş Pilek, kurtulduğunda baba yurduna varmadan hemen önce “küçük kağan ötüşlü” bir kuşun sesi duyulmuştur. Kuş ötüşü, yeni bir zaman başlangıcını sembolize eder. Ayrıca daha önce adı olmayan Çaş Pilek ancak bu başarı sonrasında yurduna döndüğünde bir ad sahibi olmaktadır. Türklerde adın bir eşik atlama, başarı yani erginlenme sonrası verildiği bilinir. Onun zorlu bir mücadele sonrası eve dönüşü ve adını alışı bir tür olgunlaşmadır. Ayrıca Çaş Pilek bundan sonra evleneceği kız olan Çaş Köök'ü alır. Çaş Köök'ü alması da iki ilkenin birleştiğinin başka bir göstergesidir. Destanda bu şöyle aktarılmaktadır: “Çaş Pilek'in kır doru atı ile Çaş Köök'ün genç kula atı denkleşip koşarlar. Birisi birisinden ayrılmadan giderler” (Ergun, 2006: 212). Aktarılanlar tamamlanma, zıtlıkların uyumu ve sonuçta birliğe ulaşma olarak değerlendirilebilir.

Özpınar (2023), arkaik Türk destanları üzerinde yaptığı çalışmada evrenselci dikotominin izlerini sürmüş ve dikotomik birliğe ulaşılan noktalarda bir yaratım gerçekleştiğini tespit etmiştir. Bu ancak evrensel iki ilkenin yani Yaruk ve Kararık ilkelerinin uyumu ve birlikteliği sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada sembol çözümlenmelerinin

⁹ Rzasoy (2020: 72-73), kitabında bu Oğuznâme'nin bahşi/ozanlar tarafından yalnızca 40'lar meclisinde okunan, 40 neofit tarafından öğrenilen, benimsenen, esasında “bey-yiğitlik” sınavı verilen “ergenlik bitiği”, “inisiyasyon kodeksi”, bir başka deyişle “ağa” statüsünde olan kimselerin “bey-yiğit” yani “alp-eren” statüsüne geçirme ritüelinin ezoterik/batini töre kitabı olduğunu belirtir.

¹⁰ Özpınar (2023) çalışmasında dikotomik birliği oluşturan unsurların sadece kahraman ve eşinden oluşmadığını bunlar dışında farklı dikotomik birlikler de kurulabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte atın Türk destanlarında ruh ile özdeş tutulduğu da görülmektedir (Özpınar, 2023: 98). At ile kahramanın dikotomik birlik oluşturabilmesine dair bir örnek de Arı Haan destanında görülmektedir (Özpınar ve Koçak, 2022: 1120).

sağladığı veriler, arkaik Türk anlatılarının yüzeyde anlatılan konusu dışında başkaca konuların da var olduğunu göstermiştir. Türk destanları evrensel iki ilkeyi sembollerle somutlaştırıp anlatır. Türk düşüncesinde birbirine zıt olmakla birlikte birbirine muhtaç iki ilke birleştiğinde denge ve uyum sağlanmakta ve tüm varlıklar ancak böylece ortaya çıkmaktadır. Bunu insan-dünya yani mikro-kozmos ve makro-kozmos özdeşliğinde düşünmek de mümkündür. Dünyanın dengesi ve uyumu nasıl iki ilkenin denge ve uyumu ile gerçekleşiyorsa aynı şekilde insanın kendi iç ve dahi dış dengesi de bünyesindeki iki ilkenin (zıtlıkların) uyum ve dengesine bağlıdır. Kendine özgü bir dünya olan insan da iç ve dış dengelerini iyi kurabilmek için zıtlıkların ayrılmaz birliğine ve uyumuna muhtaçtır. Kendi iç dengesini kurabilen ve bunu dışa yansıtabilen insan, destanların anlatımı ile erginlenmiş sayılacaktır. Yukarıda verilen anlatı örneklerinden zıtlıklar içinde birliği tesis etmenin zor olduğu ve mücadele gerektirdiği, bunu başarabilen insanın da ancak böylece olgunlaşacağı açıkça anlaşılmaktadır. Türk destanlarının semboller aracılığı ile alt katmanda gizlediği konularından biri de tam olarak budur.

Anlaşıldığı üzere Türk destanlarında kahramanın bir amaçla evden (yurttan) ayrılması, mücadele etmesi ve zaferle geri dönmesinin temelinde bir erginlenme gerçekleşmesi söz konusudur. Bu erginlenme zıtlıkların uyumla birleşerek dengeye ulaşılması sonucunda olur. Buna bir tür “kendini gerçekleştirme” de denilebilir. Bir başka deyişle insan kendi ruh ve beden uyumunu, birliğini sağlayabilir ve aradaki dengeyi kurabilirse olgunluk mertebesine ulaşabilecektir. Eldeki veriler ışığında bu kişiye tasavvufi açıdan “kâmil insan” olarak bakmak da mümkün görünmektedir.

4. Hüsn ü Aşk ve Evrenselci Dikotomi

Söz edildiği üzere Hüsn ü Aşk'ta da sembolik bir anlatım hâkimdir. Bu semboller insanın, kâmil insan olma yolunda sahip olması gereken değerlerdir. Hüsn ü Aşk mesnevisinde yüzeydeki konunun altında asıl anlatılmak istenen konu; kişinin içsel mücadelesi sonucu “kendini bilme” ve vahdet-i vücud anlayışına sahip olmasıdır. Yukarıda örnek destanların ilgili bölümlerinden aktarılanlar ile Aşk'ın yaşadıkları birlikte düşünüldüğünde aradaki benzerlik dikkat çeker. Türk destanlarında kahraman çoğu zaman doğmadan çok önce Tanrı tarafından belirlenmiş eşine¹¹ kavuşma niyeti ile yola çıkar, savaş verir, kazanır ve yurduna döner. Aynı ilerleme Hüsn ve Aşk'ın yaşadıklarında da gözlenir. Aşk, Hüsn'e ulaşmak ister. Türlü türlü zorluklarla karşılaşır. Öte yandan kuyuya atılma, devler, cadılar ve yaratıklar, Hüsn'ün Aşk'a at göndermesi yani Aşk'ın bir ata sahip oluşu, kanatla uçma, kuş donuna girme, ateş denizinden geçme, kaleye kapatılma, yol gösterici yardımcıları gibi motiflere Türk destanlarında da rastlanmaktadır. Ancak konunun sınırları gereği burada sadece mesnevideki evrenselci dikotominin varlığını gösteren semboller üzerinde durulacaktır.

Evrenselci dikotomiden söz edebilmek için yukarıda sıralanan koşulların varlığının burada bulunması gerekmektedir. Bu koşullar tekrar hatırlanacak olursa “bir özden kaynaklanma, zıtlık, uyum, denklik ve sonuçta ortaya çıkan birlik” olarak sıralanabilir (Özpinar ve Koçak, 2022: 1116; Özpinar, 2023: 76). Aynı özden kaynaklanan birbirine zıt iki unsurun olması, evrenselci dikotominin varlığının ilk göstergesidir. Mesneviye bakıldığında daha mesnevinin başında aynı gecede aynı kabiledede doğan bir kız ve bir erkekte söz edilmektedir. Bu da ilk şartın tam olarak sağlandığını açıkça gösterir. İki ilkenin denkliği de zaten bu durumda gerçekleşmiştir. Başlangıçta bir olan bu iki unsur sonradan ayrılır ve tekrar kavuşmaya çalışır. Hüsn ve Aşk birbirlerine kavuşma arzusu ile doludur. Ancak önlerine engeller çıkar. Engeller zorlu olsa da onların kararlılığı kavuşmayı gerçekleştirir yani iki ilkenin tekrar birleşmesi söz konusudur. Bu aynı zamanda her insanın bizzat kendisinde var olan eril-dişil dengenin kurulmasını da anlatmaktadır. Onlar kavuştuğunda “bir olma” tamamlanır. Yani iki ilke (eril-dişil) kavuşur ve istenen sonuç gerçekleşir. Bir başka deyişle Aşk aradığını bulduğunda yani eksiklikleri tamamlandığında birlik sağlanır. Özünde ulaşılan birlik, varlığın sırrını çözmek yani aslında Yaratıcıyı anlamaktır.

Tasavvuf açısından bakıldığında insanın eksik yönünün, iç dengenin ve uyumun sağlanmadığı zaman ortaya çıktığı, eksiklikleri olanın da ne kendini ne de Yaratıcısını tam olarak anlayamayacağı sonucuna varmak mümkündür. Aşk eksik yönü olan Hüsn'e kavuştuğunda aslında tam olarak kendini aradığını yani gerekli olanın önce kendini gerçekleştirme ve bu sayede Yaratıcıyı anlama olduğunu anlar. İnsanın hem Yaratıcısının birliğini hem de Yaratıcı ile olan bağımlılığını anlaması, bilmesi ancak bu sayede gerçekleşir. Bu aslında kendine doğru, içsel olarak yapılan, gerçek yolculuktur. Bu noktada Yunus Emre'yi de anmak yerinde olacaktır. Koçak ve Gündoğdu (2022: 18) Yunus'un zıtlıkların birliğine ulaşabildiğini belirtmektedir. Yunus da aradığını yani Hakkı, özünde bulanlardandır. Aşk da güzelliği önce başka yerde arar. Ancak o tam olarak “kendini bilmede” saklıdır. Kendini

¹¹ Altay destanlarından biri olan “Üç Kulaktı Ay Kara At” destanında Kan-Biley, Kan-Toody ile kızına kutsal kitaplarını okumalarını söyler. Evlenmek isteyen gençler orada yazılı olanlardan birbirlerine eş olup olmadıklarını öğreneceklerdir:

“Kutsal kitabınızı okuyun,

Kağdınıza bakın, dedi.

Yaratıcı sizi eş mi yaratmış

Kürek kemiğine bir mi yazılmışsınız?” dedi” (Dilek, 2007: 433).

bilen de Yaratıcısını bilecek ve sonsuz sevgiye, güzelliğe ulaşacaktır. Nitekim Okçu (1977: 5-6)'nın da belirttiği gibi ilk bakışta beşerî bir aşk hikâyesi gibi görünen Hüsn ü Aşk mesnevisi, tam anlamıyla tasavvufî bir aşkın anlatımıdır.

5. Sonuç

Hüsn ü Aşk mesnevisi, derin sembolizmi ve evrensel düşünce yapılarıyla Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır. Bu çalışma, Hüsn ü Aşk'ın, insanın içsel mücadelesi ve kendini bilmesi sürecindeki rolüne odaklanarak evrenselci dikotomi bağlamında ele alındığını göstermektedir. Eser, bireyin ruhsal olgunlaşma yolculuğunda zıt unsurların dengesi ve uyumunu sağlama çabası ile iki ilke arasındaki birliği temsil eder. Aşk ve Hüsn karakterleri, zorluklar ve engellerle dolu bir yolda birbirine ulaşmak için gösterdikleri azimle, insanın ruhsal ve bedensel dengeyi bulmasına dair önemli bir alegori sunmaktadır. Bu bağlamda, mesnevi, bireyin kendi içindeki eksiklikleri fark ederek, Tanrı ile olan bağı güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Aşk'ın yaşadığı yolculuk, sadece fiziksel bir arzu değil, aynı zamanda derin bir öz keşif sürecidir.

Evrenselci dikotomi açısından bakıldığında, Hüsn ve Aşk'ın hikâyesindeki zıtlıkların tamamlayıcılığı, bu eserin Türk düşünce yapısındaki temel unsurları yansıttığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, zıtlıkların birliği, kâmil insan olma yolundaki çabanın simgesi haline gelmektedir. Böylece, bireylerin ruhsal dengelerini sağlarken, aşkın ve sevginin toplumsal ve bireysel hayattaki yeri bir kez daha vurgulanmış olur.

Sonuç olarak, Hüsn ü Aşk'ın kolektif bilinçaltısındaki arkaik düşüncelerle dolu bir anlatı olduğu, bireylerin varlıklarını sorgularken evrensel anlamda birliğe ulaşma mücadelelerini simgelediği görülmektedir. Bu eser hem edebi bir değer taşımakta hem de insanın kendi içinde gerçekleştirmesi gereken derin bir dönüşümü ve bu dönüşümün sonunda elde edilen birliktelik anlayışını ön plana çıkarmaktadır. İleride yapılacak çalışmalar, eserlerin derin anlamlarını ortaya çıkararak Türk mitolojisinin ve felsefesinin zenginliğine katkıda bulunabilir.

6. Araştırmacıların Katkıları

6.1. Araştırmacıların Katkı Oranları: Araştırmacılar eşit oranda katkı sunmuşlardır.

6.2. Çatışma: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aktaş, E. (2011). *Hakas Destanları III- Han Orba*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Campbell, J. (2010). *Kahramanın Sonsuz Yolculuğu*, (çev. Sabri Gürses). İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- Demirli, E. (2012). Vahdet-i Vücûd. *TDV İslâm Ansiklopedisi*, 42.cilt, 431-435.
- Deveci, Ü. (2018). Hüsn ü Aşk'taki Kitonyen Unsurların İşlevselliği. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 609-624.
- Dilek, İ. (2007). *Altay Destanları-III*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Duymaz, A. (1997) *Bir Destan Kahramanı Salur Kazan*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Eberhard, W. (1943) Eski Çin Kültürü Ve Türkler, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, C.1, S.4, 19-29.
- Eberhard, W. (2019). *Çin Tarihi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Ekici, M. (2019). "13. Dede Korkut Destanı: "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi" Boyunu Beyan Eder Hanım Hey!". *Millî Folklor*. 16 (122), 5-13.
- Ergin, M. (2011). *Orhun Abideleri*. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
- Ergun, M. (2006). *Şor Kahramanlık Destanları*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Esin, E. (2001). *Türk Kozmolojisine Giriş*. İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- <https://sozluk.gov.tr>, (2024, Aralık 29)
- <https://www.bilimup.com/sevginin-iyilestirici-gucu-var-midir>, (2024, Aralık 29).
- <https://www.guven.com.tr/saglik-rehberi/mental-saglik-nedir-stresin-vucut-uzerindeki-etkileri-nelerdir>, (2024, Aralık 29).
- Gümüş, İ., Dağ, P. (2016). Türk Dikotomi Algısının Orhon Yazıtlarındaki Görünümü. *SOBİDER, Sosyal Bilimler Dergisi*, Yıl: 3, S.7, s.292-302.
- Koçak, A., Gündoğdu, S. (2022). Ben-Ötesi Psikolojinin İzinde Yunus Emre'yi Anlama. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 104, Aralık, 15-28.
- Koçak, A., Kara Tekgül, I. (2020). Bilgeliliğin Tacımı Takan Alp Salur Kazan. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, C.13, S.31, s.960-976.
- Koçak, A., Özpmar, B. (2023). Madalyonun İki Yüzü: Evrenselci Dikotomi Bağlamında Salur Kazan ve Yedi Başlı Ejderha Anlatısı. *Türk Dili Edebiyatı Dergisi*, C.63, S.2, s.399-419.
- Okçu, N. (1977). *Şeyh Gâlib'in Divâm ile Hüsn ü Aşk'ındaki Dîvân ve Tasavvufî Unsurlar*. Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Doktora tezi.
- Okçu, N. (1999). Hüsn ü Aşk. *TDV İslâm Ansiklopedisi*, 19.cilt, s.29-31.
- Özdingiş, V. (2010). Bir Dersin Notu (Hüsn ü Aşk Mesnevisi). *Journal of Turkish Research Institute*, 15(39), 57-71.

- Özpınar, B. (2023). *Güney Sibirya Türk Destanlarında Mekân ve Zaman Sembolizmi*. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Doktora tezi.
- Özpınar, B., Koçak, A. (2022). Evrenselci Dikotomi Bağlamında Arı Haan Destanı. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*. 15 (40), 1113-1128.
- Rzasoy, S. (2012). Oğuz Mitolojisinde Kaos ve Onun Deli Paradigmaları. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 24, 169-180.
- Rzasoy, S. (2020). “*Kitabi-Türkman Lisani*” Oğuznâmesinin Transmediativ Strukturu ve Ritual-Mifoloji Semantikasi. Bakı: Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu.
- Sagan, C. (2016). *Kozmos, Evrenin ve Yaşamın Sırları*, (çev. R. Aşçıoğlu). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- Taş, İ. (2011). *İslam Öncesi Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji*. Konya: Kömen Yayınları.
- Ülken, H. Z. (2007). *Türk Tefekkürü Tarihi*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.